

Radu Moldovan *

GEOPOLITICĂ ÎN SUD-ESTUL ENERGETIC AL UNIUNII EUROPENE

CZU: 327:911.3:620.9(4-12):061.1 EU

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12759408>

Abstract

The ferocity of rivalries between the main actors of the world scene interested in ensuring their own progress and preserving the national "brand" is linked to natural resources, a ferocity that can be defined by the very dependence on them. This procedure is manifested by the involvement of the political-decisional factor in influencing the safety of the construction and the transport of fuels from producers to the outside.

Keywords: geopolitică, energie, ansamblul geopolitic sud-est european, Uniunea Energetică, piața energiei, resursele naturale, strategia UE, securitate energetică.

Sfârșitul Războiului Rece cu ale sale prelungiri polemologice, după 1989, cum ar fi: conflictul din fosta Iugoslavia, conflictul din Caucaz sau conflictul din Ucraina, unele fiind înghețate, altele aflându-se în derulare, a însemnat și o redefinire a domeniului Relațiilor Internaționale. Acest fapt a presupus modificări teoretice, determinate de noile evoluții care reprezintă, de cele mai multe ori, catalizatorul tuturor surselor de insecuritate/instabilitate care fac din Terra politică, o mare tablă de șah (Brzeziński, 2000), conform lui Zbigniew Brzezinski, a cărei miză este foarte strânsă pentru competitori.

Prefacerile care sunt încă în derulare, impun o analiză detaliată asupra cauzelor, evenimentelor, fenomenelor și proceselor ce dau consistență studiului întreprins. Prin aceasta, domeniul Relațiilor Internaționale permite o evaluare a sa dintr-o perspectivă mai largă și mai complexă ce presupune folosirea conceptelor și principiilor noi care manifestă adaptabilitate la situațiile create. În acest sens, geografia, spre exemplu, are, din nou, capacitatea de a se pronunța asupra problemelor lumii contemporane, de a interoga trecutul din care aceste probleme își extrag seva. În schimb, geopolitica contemporană este denumită și geopolitica restructurării lumii. Acest tip de știință se definește și se transformă în rând cu evoluțiile din cadrul omenirii. Geopolitica contemporană reflectă asupra problematicilor politice, economice, sociale, etc. ale zonelor, perimetrelor, arealurilor. Acestea, prin pozițiile geostrategice de care dispun sau pot dispune la un moment dat, pot ridica analize serioase de politică și economie planetare.

* Doctor în Relații Internaționale (disciplina □ Geopolitică), Expert – SNTGN "Transgaz" SA, Mediaș, România, radumoldovaninfo@yahoo.com

Termenul de geopolitică a fost creat de suedezul, Rudolf Kjellen, în 1899, reputat politolog pangermanist. Conceptul a avut o ascensiune fulminantă în perioada interbelică, constituind sursa de bază a teoriei și practicii politicii europene, în special, în timpul celui de-al treilea Reich. Deoarece geopolitica a fost asociată și la finele Războiului Rece, cu justificările expansioniste ale oricărui actor politic hegemonic sau cu astfel de obiective, această știință a fost abordată circumspect. Însă, cazuistica diplomatică a ultimilor 30 ani, a demonstrat că poate fi abordată/înțeleasă, în mare măsură, prin intermediul geopoliticii, motiv pentru care reputația acestei discipline a comportat realizări și succese în mediile de analiză și cercetare.

Geopolitica este o reflecție asupra aspectelor spațiale ale acțiunii politice. Geopolitica cuprinde două trăsături definitorii, legate de context. Prima trăsătură definitorie provine din contextul interbelic, când geopolitica nu lua în calcul evoluția actorilor. Ea își profilează interesul asupra spațiului și teritoriului în viața internațională. Pornind de la viziunea renană, s-a observat cât de influente sunt tradițiile naționale asupra concepțiilor pe care popoarele și politicienii și le fac asupra limitelor legitime ale teritoriilor lor (Renan, 1882).

Cea de-a doua trăsătură definitorie reformează știința geopoliticii în conformitate cu cerințele actuale. Ea include atitudinile actorilor care se desfășoară pe scena internațională (politicieni, diplomați, militari, organizații nonguvernamentale/guvernamentale, opinia publică). Geopolitica actuală analizează calculele acestor actori pentru a afla motivele ce-i determină pe aceștia să acționeze. Reflectă eterogenitatea spațiului, condițiile naturale, istoria, religia, diversitatea etnică. Studiază obiectivele care susțin cooperarea ori destinderea relațiilor, dar și care țin de uzitarea forței sau abilității.

Principiul evoluției, în sine, presupune o abordare complementară a geopoliticii cu alte domenii de activitate, necesare în definirea rolului actorilor pe scena internațională. Geopolitica pune accentul pe echilibrul intern al statului, explorează raportul dintre populare și extindere, precum și coordonatele pe care trebuie să le urmeze politica sa externă. Statul, ca să existe, are nevoie de resurse suficiente, să-și creeze debușee pentru accesul la resursele care îi lipsesc și să-și permită susținerea unei economii de producere, desfacere și consum.

Reflecția geopolitică a actorilor politici este stimulată de perioadele de criză sau de conflict. Reprezentările geopolitice își construiesc structura în funcție de:

- evoluția puterii;
- raporturile existente între popoare și mediul în care trăiesc;
- progresul tehnicilor de producție ce promovează creșterea nivelului de viață și reformează alte domenii de activitate.

Absența Relațiilor Internaționale nu semnifică sfârșitul istoriei, ci face posibilă o reinterpretare a intereselor geopolitice ale statelor datorită fie schimbărilor teritoriale, fie celor politice, la nivel regional și/sau internațional. Știința geopoliticii este un termen la modă. Dincolo de aceasta, geopolitica reprezintă instrumentul și oferă

cadrul teoretic explorării aspirațiilor și idealurilor actorilor politici, care dublate de analizarea aspectelor spațiale ale acțiunii politice, de proiectele și calculele pragmatice ale acestora, ajută la înțelegerea traiectoriei politicii internaționale în dominarea spațiului ca sursă vitală exercitării hegemoniei/supremației mondiale.

Reconfigurarea ordinii mondiale implică reanimarea unor ansambluri geopolitice și/sau apariția unora noi, pe scena politică internațională, ansambluri la care o contribuție importantă și-au adus-o procesele și fenomenele cu care actorii politici operează la nivel mondial. Dispariția unor ansambluri politico-diplomatice de pe scena politică internațională și substituirea lor cu entități ex-componente a condus fie la apariția unor ansambluri noi, fie la reanimarea celor vechi. Indiferent de situație, contribuția importantă la generarea acestor realități și-au adus-o procesele și practicile cu care și în baza cărora operează actorii politici pe scena mondială.

Un astfel de ansamblu este cel al sud-estului Europei care cuprinde atât state membre, cât și state non-membre ale Uniunii, dar, cel mai important lucru este că ansamblul se constituie și din părți constitutive ale unui ansamblu implozat (fosta Iugoslavie), alături de piesele politice care au susținut, voit sau nevoit, funcționarea unei ideologii aproape trei sfert de secol – socialismul (comunismul). La o primă vedere, totul pare în regulă, însă, o introspecție asupra întregii regiuni ne dezvăluie o realitate mozaicată ca urmare a fragmentării intereselor naționale peste care se suprapun cele externe și care generează o interdependență a secțiunilor ce definesc arealul de o complexitate aparte, complexitate care se reflectă în leadership-ul diplomației regionale. În ceea ce privește leadership-ul și sud-estul Europei, vorbim despre: Uniunea Europeană, Turcia, China, Statele Unite și chiar Rusia, în ciuda faptului că cea din urmă pare mult slăbită din cauza conflictului cu Ucraina, de așa manieră încât să-și mai exercite influența în interiorul ansamblului sud-est european.

Mai mult, în cazul de față, vom vorbi despre rolul energiei și impactul său asupra nu doar a relațiilor dintre statele lumii, ci și asupra dezvoltării societății umane, în vederea abordării și adaptării la provocările unei lumi tot mai globalizate. Energia a fost, este și va rămâne fundamentul existenței și funcționării, ca actor politic internațional, al Uniunii Europene (UE), prin însăși instituția sa reprezentativă – din punct de vedere politico-diplomatic – Comisia Europeană (CE). De la debutul său, din 1952, când s-a înființat Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și 1957, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA), ansamblul european a perseverat, timp de o jumătate de secol, în a creiona și contura multiple strategii în vederea creării unei piețe interne energetice care să permită libera circulație a energiei în Uniune.

Ideea instituirii unei Uniuni Energetice, încă din anii '90, a evidențiat tendința Bruxelles-ului de a promova și asigura securitatea în aprovizionarea cu gaze naturale (și nu numai), implicând și o rețea pan-europeană de transport cu ramificații strategice către sursele de aprovizionare, precum și o politică protecționistă de marketing și

comercializare a cantităților achiziționate, în baza contractelor internaționale, către sectoarele de activitate care susțin dezvoltarea economiei europene, dar și către consumatorii casnici europeni. Însă, tot acest parcurs urmat de către componentele domeniului energetic a destructurat caracteristicile tradițional-valabile ale sistemului climatic de pe Terra, așa încât consecințele afectează, din mers, relațiile sociale cu răsfrângere în mediul: diplomatic, politico-decizional, de afaceri, cultural, sportiv, etc.

Cochetarea cu ideea înființării Uniunii Energetice focusate pe o politică a cercetării, comprehensiunii și abordării schimbărilor climatice s-a transformat în realitate, în ultimii ani. Cadrul legislativ inițiat și propus de către Comisia Europeană, în acest sens, din 2015 încoace, se regăsește în strategia privind Uniunea Energetică, acolo unde, în baza celor cinci dimensiuni ale sale, este conferit și cadrul privind realizarea acestei posibilități. Dintre numeroasele acte juridice și inițiative ale CE, spicuum, aici, "Pachetul privind o energie sigură și curată pentru toți europenii", document ce tratează problematicile în materie de energie, inclusiv pe cele privind schimbările climatice.

Pentru a ne contura o privire de ansamblu asupra funcționării Uniunii Energetice, este necesară o scurtă prezentare a celor cinci dimensiuni:

- Dimensiunea privitor la eficiența energetică definește termenul drept "o sursă de energie în sine" și susține membrii politici comunitari (în principal, statele) în a acorda importanța politicilor privind eficiența energetică, astfel încât acestea să asigure reducerea dependenței de importurile de energie, în vederea diminuării emisiilor și scăderii valorice a facturilor la energie;
- Dimensiunea privitor la securitatea energetică, solidaritate și încredere se fundamentează pe diversificarea surselor de energie, a furnizorilor și a rutelor de transport, pe colaborarea dintre statele-membre, coroborată cu o mai mare transparență privind contractele de aprovizionare cu gaze;
- Dimensiunea legat de crearea unei piețe interne a energiei complet integrate ce urmărește operarea liberei circulații a energiei în UE, prin intermediul unei infrastructuri corespunzătoare și lipsite de obstacole sau reglementări;
- Dimensiunea în ceea ce privește decarbonizarea economiei care rezidă din politica Uniunii Energetice referitor la schimbările climatice și are drept obiectiv a plasa UE pe primul loc mondial vizavi de utilizarea energiei din surse regenerabile;
- Dimensiunea ce sprijină cercetarea, inovarea și competitivitatea, susține realizarea de progrese notabile în privința tehnologiilor energetice nepoluante și generatoare de emisii scăzute de dioxid de carbon (Comisia Europeană, 2015).

Strategia UE vizavi de sectorul energetic și al schimbărilor climatice se fundamentează pe două politici congruente referitor la așteptările privind schimbările climatice: atenuarea și adaptarea. Atenuarea, conform definiției oferite de

documentele Grupului Interguvernamental privind schimbările climatice, reprezintă abordarea cauzelor ce stau la baza schimbărilor climatice prin reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră și prin dezvoltarea mijloacelor naturale de absorbție a gazelor cu efect de seră. Adaptarea, conform aceluiași documente, urmărește anticiparea efectelor schimbărilor climatice și luarea unor măsuri adecvate, în vederea prevenirii sau reducerii la minimum a eventualelor daune (Grupul Interguvernamental privind schimbările climatice, 1988). Este necesar să fie luat în calcul și aspectul evoluției energiei sub efectele schimbărilor climatice, deoarece va fi punctul-cheie ce va conferi, posibil, independența energetică totală Uniunii până în 2050.

În Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sunt perfectate și enumerate obiectivele principale ale politicii energetice a UE:

- asigurarea funcționării pieței energiei;
- asigurarea siguranței aprovizionării cu energie în Uniune;
- promovarea eficienței energetice și economiei de energie, precum și dezvoltarea noilor
- surse de energie și energii regenerabile;
- promovarea interconectării rețelelor energetice (Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 2012). De asemenea, în tratat se menționează că politica energetică a UE nu trebuie să: “... aducă atingere dreptului unui stat-membru de a stabili condițiile de exploatare a propriilor resurse energetice, dreptului său de a alege diferite surse de energie și structurii generale a aprovizionării sale cu energie.” (Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 2012). Însă, acest tip de politică poate să dețină anumite măsuri care să contravină așteptărilor unui stat-membru, în materie de energie și modalitatea alimentării sale cu energie.

Gazele naturale sunt materia care, alături de petrol, asigură 22% din producția de energie electrică și termică din Uniune, importurile de gaze fiind destul de ridicate pentru acest scop. UE a susținut și susține continuu dezvoltarea tehnologiilor de captare și stocare a dioxidului de carbon, însă finalitatea acestei acțiuni nu e încununată de succes. Cauza reprezentând-o fondurile foarte mari ce trebuie/ar trebui alocate (Agenda Europeană de Mediu, 2016).

Petrolul și gazul reprezintă miza majoră a situației actuale. Odată cu redefinirea unor sintagme, se redefinesc: principii, moduri de analiză ale anumitor problematici, procesele behaviouriste de comprehensiune ale acestora, teoria și practica prin care tematicile sunt expuse în fața opiniei publice internaționale. Relațiile internaționale, deci, sunt abordate într-un alt fel, în funcție de latura sau aspectul care dictează ori imprimă noua lor alătură. Vectorul energetic este azi nucleul sau factorul care coagulează în jurul său celelalte puncte și/sau caracteristici tradiționale care au dat și dau originalitate acestui complex domeniu din perspectivă analitică.

Afirmarea Uniunii Europene ca actor major la nivel planetar depinde de capacitatea sa de gestionare, din interior cu aplicabilitate în exterior, a principiului - unitate prin diversitate, în vederea uniformizării tuturor deciziilor sale capitale privind atingerea intereselor comunitare. Uniunea reprezintă un ansamblu geopolitic, un conglomerat de națiuni a căror supra-identitate comună, cea europeană, constituie unilateralismul prin care această organizație inter-guvernamentală se exprimă în plan diplomatic. Europeanismul, la început ca artefact sau proiect cu șanse sceptice de a se putea contura, astăzi realizat pe deplin ca realitate instituțională, economică, socială, se străduiește să-și impună noul sistem valoric prin promovarea sectoarelor ce antrenează societatea europeană să se implice în procesul decizional la nivel macro. Deoarece domeniul energetic este un reper dual pentru politicienii de la Bruxelles, atât din perspectiva consolidării Uniunii ca pol de putere în arena mondială, cât și din perspectiva securizării aspectelor ce definesc însemnătatea sa, spațiul caspic este des perceput ca afacerea de vârf a politicii energetice comunitare. Capitalul pe care Uniunea îl investește, tradus prin implementarea valorilor sale în regiune, este enorm și de aceea și așteptările sunt uriașe.

Odată ce piața internă de energie a Uniunii va fi implementată și finalizată, obiectivul general privind libera circulație și comerțul cu gaze naturale și energie electrică va fi atins. Din acel moment, vorbim despre un cadru de reglementare și infrastructură universal valabile la nivelul întregului bloc comunitar. Prin piața internă, Bruxelles-ul își atinge obiectivele politicii sale energetice mult mai pragmatice, din punct de vedere al costurilor. Adică, se asigură energia necesară consumatorilor prin: facilități financiare, prețuri competitive, durabilitate și siguranță (Energy Transitions Commission, 2017).

Analiștii au concluzionat importanța pieței interne unice de energie a UE prin instrumentarul normativ vizavi de sectorul gazelor naturale, alături de existența unei infrastructuri performante.

Crearea pieței interne a gazelor naturale constituie structura de bază a asigurării aprovizionării cu energie, într-un mod pragmatic, financiar vorbind, întrucât permite o mai mare diversificare a aprovizionării, creându-se, astfel, un comerț mai dinamic la nivelul statelor-membre. Pentru ca țintele stabilite de Uniune să prindă contur, pe viitor, în materie de energie și schimbări climatice, este nevoie de investiții care să diminueze riscurile de derapaj al reglementărilor privind funcționarea pieței, derapaj ce poate influența: raportul cost-beneficiu, analiza cost-beneficiu și criteriile de performanță.

Însă crearea pieței interne a gazelor naturale reprezintă, de fapt, o reformă a pieței energetice ce este propusă de Comisia Europeană pentru a accelera dezvoltarea Europei și pentru a reduce volatilitatea prețurilor, pentru a proteja mai bine consumatorii de viitoarele creșteri ale prețurilor și de potențiala manipulare a pieței, și pentru a face industria (economia) europeană mai competitivă.

Politica externă a Uniunii ultimilor ani, în conformitate cu prefacerile care au avut loc și au loc în continuare, s-a focalizat pe factorul energetic, astfel încât toate uzanțele diplomatice sunt, oarecum aservite acestui factor. Drept urmare, în majoritatea cazurilor, politica externă europeană coincide cu politica sa energetică. Elaborarea de strategii energetice care să răspundă nevoilor economico-sociale ale Uniunii Europene înseamnă, printre multele segmente ale analizei, de asemenea, și diversificarea punctelor/surselor de aprovizionare cu toată recuzita tehnică și tehnologică pe care o implică. Însă, problematica cea mai insidioasă pe care situația de mai sus o generează, este modalitatea de transport a volumelor de gaze de la sursa/sursele pentru care s-a optat.

Astfel, arhitectura geografică nu este definitorie pentru elaborarea rutelor de transport gaze naturale. Geografia este un element ajutător în a creiona etapele ce trebuie parcurse până la destinație sau până la momentul implementării modalității de transport. Modalitate de transport care, de multe ori, se confundă cu strategia energetică, nicidecum nu este înțeleasă ca fiind substituită acesteia, trebuie să ia în calcul situația de facto. Iar situația/situațiile de facto implică a opera cu conceptul de securitate energetică, așa cum este în cazul de față.

Conceptul de securitate în aprovizionarea cu gaze naturale a început să prindă contur odată cu dezvoltarea economiilor statelor vest-europene, pe fundalul unui consum sporit al gazelor naturale, lucru care a determinat creșterea importurilor de gaze dinspre regiuni limitrofe Europei, cu implicarea consecințelor ce derivă din acest fapt/proces.

Consecințele înseamnă procese cu substrat altul decât cel energetic ce își exprimă tendințele de imixtiune, în ceea ce privește configurarea politicilor energetice. În majoritatea cazurilor este vorba despre manifestări geopolitice care aparțin sau își au paternitatea în acțiunile diplomatice din cadrul cancelariilor cu veleități decizionale la nivel de mapamond, chiar.

Dar, răspunsul UE în fața acestor provocări se remarcă prin implementarea unei scheme securitare care să conțină construcții tehnologice coroborate planurilor strategice de dezvoltare a infrastructurii de transport gaze naturale, cu aplicabilitate geografo-teritorială. Desigur că totul este reglementat conform legislației UE, Regulamentul nr.994/2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale fiind justificarea cea mai grăitoare, în acest sens. Documentul are ca obiectiv garantarea securității aprovizionării prin asigurarea prevenției și a acțiunii concertate în situații de întrerupere a aprovizionării și prin garantarea funcționării corecte și continue a pieței interne de gaze naturale (<http://publications.europa.eu>). Prin aceasta, toți actorii energetici contribuie la responsabilizarea cadrului de securitate în aprovizionarea cu gaze naturale prin dezvoltarea și implementarea unei infrastructuri structurate pe interconectări și terminale LNG ce suferă consolidări în

funcție de necesarul gazier solicitat. Consolidări ce presupun acțiuni de implementare a unor structuri energetice sau forme de cooperare energetică zonale, etc.

Europa energetică este noua sintagmă prin care Uniunea Europeană își va defini poziția în ansamblul relațiilor internaționale, întrucât, alături de celelalte ramuri energetice, rețeaua de transport GN va reliefa potențialul de adaptare și rezistență în fața provocărilor externe, precum și faptul că obiectivul absolut al Bruxelles-ului este ca UE să devină neutră din punct de vedere climatic, până în 2050, și, deci, obiectivul ar putea deveni fezabil.

Întrucât consolidarea energetică a Europei de Vest a început, imediat după finele celui de-al doilea Război Mondial, prin cooperare și înțelegere reciprocă, în baza unor instituții fundamentale în privința creării UE, instituții mai-sus amintite, Estul european constituie câmpul de luptă dintre două mentalități opuse și/sau interese pe termen scurt și mediul dintre decidenții politicii externe regionale.

A vorbi și a face referire la noua ordine mondială reinterpretată, la noul tip de imperialism, presupune a justifica această acțiune din perspectiva realității prezente. Deoarece istoria întregii omeniri se clădește pe culturi și civilizații care depind de factorul natural înconjurător și a modului de folosire a resurselor acestuia în cadrul procesului de supraviețuire, mileniul III decriptează semnificația resurselor subsolului terestru și/sau marin în interiorul acestui fenomen. Will Durant, în lucrarea „Histoire de la civilisation”, insistă asupra factorului economic ca fiind reprezentativ pentru emergența și unitatea unei culturi/civilizații. Autorul chiar face referiri la evoluția și perfecționarea tehnicilor de supraviețuire ale unei comunități umane care devine ulterior o civilizație capabilă să-și asigure continuitatea prin modelarea mediului înconjurător. Lipsa ploii, a apei, a luminii solare, a aerului, a focului, etc. n-ar permite apariția vieții; incapacitatea de folosire a acestor elemente și de dezvoltare a activităților care se pliază pe efectele produse de ele conduc la colapsul civilizației asiro-babiloniene (Durant, 1937).

Raportat mileniului III d.H., avântul economiei globale care generează societatea globală, cuprinde coordonatele ce compun sectorul energetic vital existenței societății globale. El constituie cheia reșezării marilor civilizații pe făgașul istoriei și, în același timp, poate elabora condițiile îmbogățirii patrimoniului spiritual al umanității prin dimensionarea și/sau redimensionarea unor regiuni-civilizații căzute în desuetudine.

Conotațiile specific fixiste ale perioadei Războiului Rece au presupus în primul rând, confruntarea ideologică. Acest tip de confruntare s-a manifestat în toate straturile vieții sociale, pe parcursul unei jumătăți de secol. Ca urmare a dezintegrării URSS-ului, lupta pentru asigurarea intereselor economice s-a perfecționat, cu predilecție, prin concurența pentru resurse naturale. Domeniul resurselor naturale și-a asumat rolul dominant acum, în definirea politicii externe și securității statelor, a actorilor-cheie și a puterilor politice; de asemenea, rolul marcant se evidențiază și în

interpretarea fenomenelor și proceselor colaterale sau egale segmentului relațiilor internaționale. Accesul la zăcămintele de petrol și gaze naturale referitor la amplasamentul conductelor și asigurarea protecției mijloacelor de transport au creat rivalități de orice natura între puterile mapamondului și au generat fluctuații imprevizibile în raporturile dintre state.

În încercarea de a tranșa situația de partea sa, referitor la Europa de Est, calitatea de state-membru UE este insecură pentru țările care compun acest areal geografic, Uniunea perpetuându-și imaginea de construct politic incomplet și nedefinibil ideologico-doctrinar. Geopolitica energetică a UE s-a angajat și a angajat actorii politici est-europeni într-o serie de proiecte de anvergură privind transportul gazelor naturale și, deci, privind asigurarea securității în aprovizionarea cu gaze a beneficiarilor.

Astfel, vorbim despre încurajarea competiției în privința alocării cantitative de la diverse surse de aprovizionare care s-au concretizat prin multitudinea sau diversificarea rutelor de transport gazelor naturale. Un exemplu grăitor, în acest sens, este Coridorul Sudic al Gazelor care angrenează totalitatea central-sudică a rețelei de transport gaze în a aborda zăcămintele pontice și caspice de „aur albastru” și nu numai. Amintim aici: BRUA, TAP, BALKAN STREAM, IGB, POSEIDON, Conducta Țărmul Mării Negre-Podișor, LNG Revithoussa și LNG Krk la care se adaugă: TANAP, SOUTH CAUCASUS PIPELINE și SOUTH STREAM. Dincolo de caracteristicile tehnice avantajoase pe care le oferă aceste magistrale de interconectare, ele exprimă intențiile Comisiei de a-și asigura surse sigure și necesare dezvoltării sale economice prin extindere către partea sud-estică a continentului. Desigur că, și în acest caz, tot factorul energetic este cel care reprezintă atât catalizatorul, cât și procesul de diseminare a valorilor liberal-europene într-un areal măcinat de conflicte etnice, convulsii sociale și instabilitate economică. Și tot factorul energetic este cel care va putea revitaliza megaproiectele care au fost sistate din cauza realităților dure care au marcat istoriile indigenilor. Este vorba despre: LNG Constanța, WHITE STREAM și AGRI cu posibilitatea de implementare a TRANS CASPIAN GAS PIPELINE ce mărește alonja UE înspre destinații geostrategice.

Geopolitica, termen analitic, este necesară în cazul spațiului sud-est european pentru a explica noua orientare a conceptului de „Lebensraum”. Considerentele geopolitice exprimă aspirațiile pretendenților pentru controlul entităților geografice relevante cum ar fi: rutele maritime, fluviale, canalele, porturile, strâmtorile și în special zonele cu resurse naturale. Geopolitica coordonează și acum asocierile, comportamentul și manevrele puterilor internaționale în zonele în care interesele lor interferează. Unele dintre aceste zone geografice sunt cele bogate în zăcămintele de „aur negru și gri”, spațiul caspic fiind una dintre acestea. Ferocitatea rivalităților dintre principalii actori ai scenei mondiale interesați de asigurarea propriului progres și prezervarea „brand”-ului național este legat de resursele naturale, ferocitate ce se

poate defini prin chiar dependența de acestea. Acest procedeu se manifestă prin implicarea factorului politico-decizional în influențarea securității construcției și transportului carburanților de la producători către exterior.

Geopolitica este dominată de geostrategia resurselor energetice. Geopolitica îi determină pe ai săi subiecți să țină cont de toate activitățile actorilor și de efectele produse de ei pe scena internațională. Cu alte cuvinte, se insistă asupra analizelor de impact pe care le generează deciziile economice specifice puterilor majore ale sistemului mondial contemporan și consecințele acestor decizii în raport cu statele mai mici sau mai puțin reprezentative care sunt afectate direct sau indirect. Un exemplu ar fi momentul 11 septembrie 2001 ce-a declanșat turbulențe grave geopoliticii energetice. De la acea dată, zona Orientului Mijlociu a devenit instabilă, iar alte regiuni au dobândit, în scurt timp, importanță geostrategică. Astfel, s-au declanșat competiții, interesele naționale au căpătat o valoare aparte prin însăși domeniul energiei care le influențează, le remontează și le reconstruiește imaginea.

În următoarea jumătate a secolului, omenirea va înregistra un salt demografic de la 7-8 la 10 miliarde, iar domeniul industrial va deveni absolut prioritar în ceea ce privește evoluția umanității către grade înalte de civilizație și trai. Acest fapt semnifică o concurență acerbă pentru accesul la resursele naturale care devin tot mai limitate. Agravarea competiției pentru un asemenea deziderat ce este esențial în vederea reconfigurării noii ordini internaționale, tinde să producă o redimensionare a relației export-import cu petrol și gaze naturale între statele producătoare și cele consumatoare. În baza celor spuse, nucleele de putere economică și politico-militară își fac simțită prezența în tot acest scenariu. Ambițiile anumitor state de a controla traficul cu resurse naturale conduce la disensiuni și conflicte marcante între actorii majori, cât și între cei mai puțin însemnați. Așa se face că o parte însemnată din procentul neînțelegerilor și războaielor de pe Terra nu constituie rezultatul antagonismelor etnice, cultural-religioase ori ideologico-doctrinare. Ele sunt emanația tacită a scopurilor „celor mari” și intră în categoria conflictelor artificial-create, la fel cum de aici se pot genera, artificial, actori geopolitici și/sau ansambluri geopolitice. Motivația apariției, existenței și perpetuării, în timp, a unor asemenea realități ține de procesele geostrategice ori geoeconomice.

Practic, această construcție de tip „domino”, încadrată exemplar în analiza huntingtoniană reinterpretează modul de desfășurare al unui nou Război Rece. La fel cum sintagma „Război Rece” a suferit modificări de conținut după 1989 și sintagma „Marele Joc” prezintă noi conotații vizavi de contextul la care se raportează. Această expresie a fost uzitată pentru prima dată de către Rudyard Kipling și punea în relief competiția dură dintre principalele puteri în scopul exercitării influențelor. Referitor la perioada contemporană, asertiunea lui Kipling este reactualizată de către Muratbek Imanaliev, fost diplomat sovietic de origine kîrgîză: *„Metodele și ideile care ghidează acțiunea marilor puteri s-au schimbat, actorii nu mai sunt aceiași, dar obiectivul final rămâne*

valid: colonizarea, în diverse moduri, (...) în vederea neutralizării reciproce. Desigur, gazul și petrolul sunt râvnite ca atare, dar și ca instrumente de influență.” (www.kyrgyzreport.com).

Concluziile care se desprind din noua realitate geopolitică contemporană pun în evidență circumvoluțiile fenomenului de globalizare în care progresul prin competiție asigură vitalitate și supraviețuirea societății globale. Factorii și pârgھیile pe care aceste proiecte ale clădirii viitorului se sprijină sunt dintre cele mai diverse, iar dezbaterile care au loc acum la nivel înalt se desfășoară pe problematica apariției unui proces în interiorul realității contemporane mondiale care poate afecta buna funcționare societală. Pe fundalul limitărilor la accesul necesarului destinat perfectării proiectelor de anvergură, se vorbește, tot mai mult, despre polarizarea dintre spații culturale, economicul fiind justificarea acestor ipoteze. Modul în care sud-estul Europei va juca un rol negativ sau pozitiv în tot acest proces ține de dihotomia comprehensiunii rolului său; fie unul de satelit al satisfacerii anumitor ambiții personale sau naționale ale naturii umane ori a/ale vreunui/vreunor actor(i) politic(i); fie unul de co-participant al construirii păcii, stabilității și securității pe Terra, acesta din urmă exprimând capacitățile și experiența acumulate în perioada recentă a istoriei omului.

Într-o lume a globalizării ce este percepută din punct de vedere procesual ca o unitate la nivel planetar a unor identități pe anumite coordonate, identitatea Europei de sud-est se încadrează treptat spre o funcționare definită în baza caracteristicilor sistemului internațional dat. Conotațiile specifice ale fiecărui segment/participant din acest tot universal se oglindesc la nivel macrostructural, în funcție de resursele proprii și capacitatea de utilizare a acestora de către fiecare colectivitate umană. De aceea, într-un asemenea context, națiunea și statul național nu trebuie opuse globalizării. Ele se regăsesc integrate în acest proces. Globalizarea nu mai este un fenomen distructiv la adresa acestor concepte, nu se concretizează ca o amenințare la identitate, ci ca un proces care conservă și afirmă valorile naționale sub diverse perspective și raporturi.

Chiar dacă am specificat mai sus componența întregii regiuni din perspectivă politică, apartenența la ceea ce reprezintă Europa, din punct de vedere energetic, este echivalentă cu ceea ce reprezintă cadrul juridico-energetic reglementat de Uniunea Europeană în baza căruia aceasta se desfășoară atât intern, cât și extern și constituie o obligativitate de respectat chiar și pentru non-membri. Fundamentul este interdependența care-i omniprezentă și asigură existența și funcționarea raporturilor inter-etatice la nivelul întregii zone. În acest areal, geoeconomia își găsește izvorul în geografia regiunii și în practica economică specifică acestui colț al Terrei.

Când vorbim despre: diplomație (opinii avizate legat de o cazuistică anume), politică externă, diplomație politică (un concept recent-apărut), relații internaționale, în general, nu putem să nu ne gândim și la conceptele/disciplinele derivate din acestea, precum: securitate, geopolitică, noopolitică, geostrategie, geoeconomie, chiar

geocultură. Desigur că întregul proces ilustrează, într-o măsură anume, complexitatea lumii în care ne ducem existența, lume care se compune și se structurează din/pe interese vitale ce trebuie securizate, indiferent de tabăra de care fiecare actor politic aparține, fiindcă acestea nu doar că asigură supraviețuirea, dar și păstrarea competitivității actorilor politici, ca pionii sau decidenți politici/energetici în lume. Doar că, promovarea și prezervarea acestor obiective și interese despre care am amintit mai sus, se realizează fie mai anevoios, fie mai lesne, întrucât există mai mulți factori interni și externi care influențează starea de facto.

Imaginea ansamblului geopolitic sud-est european se înalță prin relaționarea sa la substanța acțiunilor puterilor majore, implicate în regiunea respectivă prin companiile naționale și private ale acestora. Multitudinea consorțiilor petroliere și gaziere nu exportă doar latura tehnologică, ci și mentalul societăților din care ele provin. Se poate vorbi despre companii europene, rusești sau chiar autohtone. Fiecare dintre acestea încununează scopurile diplomațiilor occidentale și răsăritene privitor la organizarea și funcționarea viitorului societăților lor.

Noile independențe ex-iugoslave au demarat într-un climat regional și internațional incert. Ele au fost postate față-n față cu marile constrângeri economice și strategice din care își extrag forța. Noile republici ca state naționale nu sunt iluzii, ele se înscriu într-un joc internațional, într-o ordine mondială în care puterile majore ale sistemului politic internațional consideră că descoperă, prin ceea ce ele oferă, un peisaj familiar procesului de cucerire a lumii. Logica conflictelor sud-est europene, respectiv ale Balcanilor de Vest, se înscrie într-un scenariu politic internațional care exprimă voința de a domina, de a se impune și a impune un set de valori a căror reprezentare, pentru moment, își găsește exprimarea prin factorul energetic.

Spațiul sud-est european reprezintă o punte a ascensiunilor geopolitice pentru exponenții regionali și alogeni politici, pe fundalul factorilor de stres care s-au multiplicat odată cu prăbușirea sistemului socialist. Realitatea umană din zonă este direct afectată de acest fenomen și încearcă să supraviețuiască prin afiliieri, asocieri, identificări cu sau la circuite pan-culturale care să-i confere continuitate. Aceste acțiuni conduc la validarea dispariției frontierei geopolitice Est-Vest; la modificarea frontierelor politico-geografice; la exacerbarea conflictelor interetnice și interconfesionale. Așadar, noi situații geostrategice și geoeconomice se conturează la orizont. Relieful lor presupune detalierea analitică a celor de mai-sus expuse.

BIBLIOGRAFIE

- Ancel Jaques (1993), *Peuples et Nations des Balkans*, ed. CTHS, Paris;
Antonish Marco (2001), *Geopolitica della crisi: Balcani, Caucaso e Asia Centrale nel nuovoscenario internazionale*, ed. EGEA, Milano;

Bodocan Voicu (1995), *Geografie politică*, ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;

Molle Willem (2008), *Global Economic Institutions*, ed. Routledge, Londra;

Serebrian Oleg (2004), *Politică și geopolitică*, ed. Cartier, București;

Zăpârțan Liviu-Petru (2002), *Relațiile internaționale*, ed. Studia, Cluj-Napoca.